

Від конкурсу до встановлення: пам'ятний знак на подвір'ї Софійського заповідника

Пам'ятний знак авторства Івана Кавалерідзе, що нині стоїть на подвір'ї Національного заповідника «Софія Київська» між Будинком митрополита і Софійським собором, став переможцем конкурсу 1967 р. на кращий проєкт «на честь першої бібліотеки на Русі»¹. Того року відзначали 930-річчя заснування Софії Київської². Прикметно, що до Держбуду УРСР із пропозицією встановити пам'ятний знак звернувся тодішній директор Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» Петро Іларіонович Ситницький³. Посаду директора він обіймав трохи менше ніж рік⁴ та був ініціатором не лише встановлення цієї скульптури. Цікаво, що керівництво Держбуду у відповідь пропонувало обмежитися відкриттям «невеликої пам'ятної дошки» на Софійському соборі.

Однак того ж року, 1967-го, на шпальтах московської і київської газет («Радянська культура» і «Вечірній Київ») з'явилися повідомлення майже однакового змісту: «Київське відділення Союзу архітекторів УРСР і архітектурно-історичний заповідник "Софійський музей" Держбуду УРСР оголосили відкритий конкурс на проєкт меморіального знака. Він буде встановлений у садби Софійського собору, якому у цьому році (1967 р. – Л. С.) виповнюється 930 років»⁵. Конкурс мав тривати до 15 грудня 1967 р., про його конкретні умови зацікавлені митці могли дізнатися в київському Будинку архітектора або безпосередньо в

¹ Науковий архів. Національний заповідник «Софія Київська» (далі – НА НЗСК). Альбом до 980-річчя Софії Київської. Замітка «В честь первой на Руси библиотеки» // Советская культура. Б. д., б. н. Текст публікації російською мовою. Головань І. Первой русской библиотеке // Советская культура. № 93 (4063). 7 августа 1969 г. С. 2. Текст публікації російською мовою.

² Тоді офіційною датою заснування Софійського собору вважали 1037 р. Сучасні дослідження д-ра іст. наук Н. М. Нікітенко встановили, що це відбулося 1011 р. за князювання Володимира Великого.

³ Петро Іларіонович Ситницький – директор Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» з 1 січня по 6 грудня 1967 р. Сфера наукових інтересів – містобудування. Публікувався у журналі «Будівництво та архітектура» (1962, № 7, 11). Співатор книги про будівництво силосних споруд (Ситницький П. І. Силосные сооружения: проектирование, строительство и эксплуатация / Ситницький П. И., Драйцун Н. Е., Захарченко В. В.; Акад. стр-ва и архитектуры УССР. К., 1957. 110 с.).

⁴ НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 126.

⁵ НА НЗСК. «Альбом до 980-річчя Софії Київської». Замітка. Головань І. На кращий проєкт // Вечірній Київ. 1967. б. н.; Там само. Замітка «В честь первой на Руси библиотеки» // Советская культура. Б. д., б. н.

Софійському заповіднику. Секретарем журі конкурсу призначили завідувачку сектором комплектування фондів та експозиції Софійського заповідника – Ірину Головань⁶.

Дивує той факт, що на відкритий конкурс було подано лише... одну проектну роботу. Тож єдиним учасником, а отже, й переможцем відкритого конкурсу стала робота відомого скульптора Івана Кавалерідзе, якому тоді минув 81 рік. Відомо, що першою роботою історичного жанру Майстра став пам'ятник княгині Ользі 1911 р.⁷ Прикметно, що значне місце у творчості українського скульптора займають образи Ярослава Мудрого. Це щонайменше чотири роботи митця: «Ярослав Мудрий з макетом Софії Київської» (оргскло тоноване) 1949 р.⁸, «Ярослав Мудрий» 1968 р. (оргскло тоноване)⁹, «Перехідна модель пам'ятника Ярославу Мудрому за проектом І. П. Кавалерідзе» (гіпс тонований) 1995–1996 р.¹⁰, «Проект стели на честь Бібліотеки Ярослава Мудрого для м. Київ¹¹» (оргскло тоноване) 1969 р.¹². У Особовому фонді скульптора у ЦДАМЛМ України є світлина ще одного проекту 1958 р.: «Ярослав Мудрий на коні. Віск. Фотокопія»¹³.

У фондах того самого архіву зберігається фотографія скульптурної роботи 1949 р., яка в «Каталозі...» має назву «Ярослав Мудрий із макетом Софії Київської», з цікавою анотацією: «Проект пам'ятника Ярославу Мудрому для заповідника "Софія Київська [курсив наш – Л. С.]". Фотокопія»¹⁴. Проте цей проект творця трактовано зовсім інакше, ніж роботу, що нині встановлена між Будинком митрополита і Софійським собором.

Виявлена архівна документація дає змогу простежити шлях появи скульптури на подвір'ї Софійського заповідника. Маємо листа-пропозицію директора, відповідь керівництва, програму конкурсу та запрошення на урочисте відкриття, рішення про внесення цієї роботи Івана Кавалерідзе до списку пам'яток культури місцевого значення тощо.

⁶ НА НЗСК. Державний комітет Ради Міністрів СРСР у справах будівництва. Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей». Звіт про роботу за 1967 р. К., 1967. Арк. 2. Машинопис, російська мова.

⁷ Каталог скульптури І. П. Кавалерідзе в муніципальних музеях міста Києва. Харків, 2017. С. 2.

⁸ Там само. С. 166–167.

⁹ Там само. С. 168–169.

¹⁰ Там само. С. 170–171.

¹¹ Назву роботи подано за джерелом: «Каталог скульптури І. П. Кавалерідзе в муніципальних музеях міста Києва». Харків, 2017. С. 172–173.

¹² Тут мається на увазі пам'ятний знак на честь першої бібліотеки, встановлений перед центральним входом у Софійський собор.

¹³ Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України). Ф. 442. Оп. 1. Спр. 17. «Ярослав Мудрий на коні. Віск. Фотокопія». 1958 р. 1 арк.

¹⁴ ЦДАМЛМ України. Ф. 442. Оп. 1. Спр. 13. «Проект пам'ятника Ярославу Мудрому для заповідника "Софія Київська". Фотокопія». 1949. 1 арк.

Подаємо низку публікацій та документів, виявлених у різних архівних установах: Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська», Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів м. Києва. Документи подані в хронологічному порядку; їхні межі – з 1967-го по 1971 рік. Більшість матеріалів нині уводимо в науковий обіг.

№ 1¹⁵

ДЕРЖБУД¹⁶

УРСР

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК

«СОФІЙСЬКИЙ МУЗЕЙ»

7 травня 1967 р.

№ 97

м. Київ, Володимирська № 24

Телефон № Б-9–61–52¹⁷

ЗАСТУПНИКУ ГОЛОВИ ДЕРЖБУДУ УРСР

тов. ЄЛІЗАРОВУ В. Д.¹⁸

¹⁵ Документ супроводжує кілька аркушів-вклеюк невеликого розміру. На арк. 23 від руки (різними почерками) синім та чорним чорнилами російською мовою зроблено такі написи: «тов. Пильнику Є. А. /нерозбірливий підпис/ 11.05. 67. Л. І. Граужис для підготовки відповіді /нерозбірливий підпис/ 11.5.67 р.».

На наступному аркуші-вклеїці невеликого розміру (арк. 24) зі штампом у лівому верхньому куті «ПОМІЧНИК ГОЛОВИ / ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ / РАДИ МІНІСТРІВ УРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА / 24. IV. 1967 р.» (дату вписано від руки). Штмп у вигляді прямокутника в правому верхньому куті із вписаним від руки текстом: «До справи / 1-58. тов. Пильнику Є. А. тов. Абросімовій Є. А. [ініціали за російським текстом]. Для підготовки пропозицій керівництву [напис російською мовою, чорним чорнилом] /нерозбірливий підпис/ Л. І. Граужис для підготовки /нерозбірливий підпис/ 24.4.67 р. [напис українською мовою, синім чорнилом] 27. IV [дату вписано від руки, синім чорнилом]».

¹⁶ НА НЗСК. НДФ–6151. Арк. 25. Машинопис. Російська мова. Переклад – Л. Стромилюк.

¹⁷ Штмп у лівому верхньому куті – українською мовою, однак, дату та номер уписано від руки (чорною кульковою ручкою) – російською. У правому верхньому куті синім чорнилом від руки напис: «Вх. І – 1125. 12. V». Унизу – штмп із написом російською мовою та вписаною синім чорнилом від руки датою (мова – російська): «Держбуд УРСР. Дата 11 травня 1967 р. Вх. № 29/5».

¹⁸ Віктор Дмитрович Єлізаров (1911–1995) – український радянський архітектор, кандидат архітектури (1954), заслужений архітектор УРСР (1970), народний архітектор СРСР (із 1973 р.). Член-кореспондент Академії архітектури УРСР (1950), дійсний член Академії будівництва та архітектури УРСР (1958). Основні споруди: планування і забудова Хрещатика (1949–1957); будівля

Цього року по лінії ЮНЕСКО від України відзначається 930-літній ювілей Софійського собору в м. Києві.

В літописі під 1037 роком поряд з побудовою Софійського собору йдеться про те, що Ярослав Мудрий «собра писце многы и перекладаше от грек на словенське письмо. И списаша книги многы...»¹⁹, котрі потім було покладено при Софійському соборі²⁰. Про це в літописі говориться так: «Ярослав же сей, якоже рекохом, любим бе книгам и многы написав положи в святей Софье, юже созда сам»²¹ (Повесть временных лет. Т. 1. М., 1950, с. 102, 103).

Видатні російські вчені: М. Карамзін²², О. О. Шахматов²³, Б. Д. Греков²⁴ та ін. вважали, що в літописі йдеться про заснування першої на Русі бібліотеки або, правильніше, книгозбірні, заснуванню якої цього року також виповнюється 930 років.

Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» просить Вашого дозволу з нагоди ювілейної дати встановити на території заповідника невеликий пам'ятний знак у вигляді каменя з відповідним написом на честь першої на Русі бібліотеки.

У такий спосіб музей не залишиться осторонь святкування ювілею, а територія заповідника поповниться меморіальним пам'ятним знаком, цікавим для екскурсантів.

Київського політехнікуму зв'язку на вулиці Леонтовича, 11/18 у співавторстві з Аріадною Лободою (1949); аеропорт «Київ-Жуляни» (керівник проекту) (1949); Київський телецентр (1952); станція метро «Хрещатик» (1960); готель «Дніпро» (1964); готель «Київ» (1973); Національний музей історії України у Другій світовій війні (керівник проекту) (1974); монумент «Батьківщина-мати» (1981).

¹⁹ Так у тексті документа.

²⁰ Так у тексті документа.

²¹ Така цитата наведена в тексті документа.

²² Микола Михайлович Карамзін (1766–1826) – російський історик, письменник, поет, реформатор російської мови, почесний член Петербурзької академії наук (1818), автор багатьох слів російської мови. Автор праці «Історія держави російської» (томи 1–12, 1816–1829).

²³ Олексій Олександрович Шахматов (1864–1920) – російський славіст-філолог, історик, основоположник історичного вивчення російської мови, літописання і літератури, член Імператорського православного палестинського товариства, академік Санкт-Петербурзької академії наук. У центрі зацікавлень О. Шахматова була історія російської мови, історія літописання в Київській Русі, а в останні два десятиріччя життя також сучасна російська мова. О. Шахматов лишив важливі праці з усіх слов'янських мов, серед них – із української, а також російської діалектології і стародавньої літератури.

²⁴ Борис Дмитрович Греков (1882–1953) – радянський історик українського походження, дослідник історії Київської Русі. Академік АН СРСР (із 1935 року). Створив школу істориків, яка визначала напрями розвитку радянської медієвістики другої половини ХХ століття.

Директор Софійського
заповідника

підпис²⁵

П. Ситницький/

Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська».
НДФ-6451. Арк. 25.

№ 2²⁶

I-52/1271 від 8/ VI. 67²⁷

ДИРЕКТОРУ СОФІЙСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

ТОВ. СИТНИЦЬКОМУ П. І.

Держбуд УРСР²⁸ не заперечує проти встановлення в Софійському соборі [курсив наш – Л. С.], якому в цьому році відзначається 930 років, невеликої пам'ятної дошки [курсив наш – Л. С.] на честь першої на Русі бібліотеки.

Начальник Архітектурно-
планіровочного управління

Є. Пильник

Науковий архів Національного заповідника «Софія Київська».
НДФ-6451. Арк. 26.

№ 3²⁹

Програма

відкритого конкурсу на розробку проекту меморіального знаку на честь заснування при Софійському соборі першої на Русі бібліотеки

Київське відділення Спілки архітекторів УРСР та Архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей» Держбуду УРСР оголошують відкритий конкурс на проект меморіального знаку на честь заснування при Софійському соборі, побудованому у 1037 році, першої на Русі бібліотеки.

Задачі конкурсу

Меморіальний знак буде встановлено в ознаменування 930-ліття Софійського собору. Він повинен увіковічнити заснування при Софійському соборі першої бібліотеки на Русі, де зберігалися і переписувалися рукописи, створилася своя школа перекладачів і одночасно народжувалася літописна справа.

На високому ідейно-художньому рівні він повинен відобразити культурний розквіт Київської держави на початку XI ст., інтерес до книги у той час, що був засвідчений літописцем у «Повісті временних літ».

²⁵ Синім чорнилом.

²⁶ НА НЗСК. НДФ-6151. Арк. 26. Машинопис. Українська мова.

²⁷ Номер та дата написані від руки синім чорнилом. У нижньому лівому куті – підпис наукового співробітника Віктора Волкова. Машинопис. Українська мова.

²⁸ Держбуд УРСР утворено 1955 р. Був підпорядкований Держбуду СРСР.

²⁹ ЦДАМЛМ України. Ф. 640. Оп. 1. Спр. 1112. Арк. 1–2. Машинопис, українська мова. Вважаємо за потрібне зберегти стилістику документа.

Основні положення

Знак буде встановлено на території³⁰ заповідника. Місце встановлення – за вибором авторів.

Основний матеріал – природній камінь.

В обов'язковому тексті вказати, на честь якої дати споруджено знак³¹. При роботі над проектом необхідно використати «Повість відомих літ».

Вартість спорудження знаку не повинна перевищувати 1,5 тис. карб.

Склад проекту

1. План заповідника М=1:500³².
2. План та фасади знаку М=1:10³³.
3. Перспектива.
4. Макет (за бажанням).
5. Пояснювальна записка та кошторисно-фінансові міркування.

Загальні умови

1. Автори найкращого проекту будуть залучені для дальшої розробки і будівництва меморіального знаку.
2. Автори відносно кращих проектів будуть нагороджені грамотами Спілки архітекторів УРСР.
3. Проекти подаються до Спілки архітекторів (Київ, вул. Новопушкінська, 7) не пізніше 20 листопада 1967 року.
4. Проекти подаються під девізом . До проекту додається запечатаний девізний конверт, в якому зазначено прізвище, ім'я та по-батькові авторів і домашні адреси.

Журі конкурсу

1. Пильник Є. О. – голова журі, начальник архітектурно-планувального управління Держбуду УРСР.
2. Головань І. А. – зав. сектором Софійського музею, секретар журі.
3. Асеев Ю. С.³⁴ – в. о. професора кафедри історії мистецтва КДХІ.
4. Говдя П. І.³⁵ – мистецтвознавець.

³⁰ Так у тексті документа.

³¹ Цієї умови І. Кавалерідзе не виконав.

³² Не було виявлено в архівних документах.

³³ Наразі не виявлено.

³⁴ Юрій Сергійович Асеев (1917–2005) – український архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог, лауреат Державної премії УРСР (1971), заслужений архітектор України (1991), почесний член Академії архітектури України (1992), дійсний член ICOMOS, у 1944–1948 рр. – науковий співробітник Української філії Академії архітектури СРСР (із 1945 р. – Академії архітектури УРСР).

³⁵ Петро Іванович Говдя (1922–1991) – український радянський мистецтвознавець, член Спілки радянських художників України.

5. Ігнаткін І. О.³⁶ – голова секції історії і пам'ятників архітектури СА УРСР.
6. Кресальний М. Й.³⁷ – доцент кафедри архітектурного проектування.
7. Седак І. М.³⁸ – заст. голови правління Київського відділення Спілки архітекторів УРСР.
8. Радченко О. Д.³⁹ – зав. відділом Софійського музея⁴⁰.
9. Примітка: члени журі не приймають участі⁴¹ в складанні конкурсних проектів.

ЦДАМЛІМ України. Ф. 640. Оп. 1. Спр. 1112. Арк. 1–2

№ 4⁴²

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник архітектурно-планувального
управління Держбуду УРСР

/підпис/ ПИЛЬНИК Є. А.

«__» _____ 1968 р.⁴³

³⁶ Іван Олександрович Ігнаткін (1907–1991) – український радянський архітектор, мистецтвознавець, історик архітектури; кандидат архітектури з 1962 р., доктор архітектури з 1977 р., професор із 1979 р. У 1950-х рр. – керівник сектору теорії Інституту історії та теорії архітектури Києві.

³⁷ Микола Йосипович Кресальний (1912–1987) – український радянський архітектор, дослідник Софії Київської, директор Софійського заповідника у 1949–1966 рр. Виконав протягом 1950–1955 рр. макет-реконструкцію первинного вигляду Софійського собору (у співавторстві з Ю. Асеевим і В. Волковим). Публікувався з 1955 року. Перші статті вийшли друком у журналі «Архітектура і будівництво». Є автором монографій: «София Киевская» (М.: «Искусство», 1958) і «Софійський заповідник у Києві» (К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1960).

³⁸ Ігор Микитович Седак (1923–2009) – український радянський архітектор, член Національної спілки архітекторів України, заслужений архітектор УРСР (1977), лауреат Державної премії СРСР (1978) в царині архітектури – за ландшафтну архітектуру центру Донецька, академік Академії мистецтв України (2004).

³⁹ Див. докладніше: Коваль А. А., Русенко Л. П., Стромилюк Л. В. Історія музею в особистостях: Олександр Дмитрович Радченко // Софійський часопис. Випуск І. Збірник статей за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання», присвяченої 1000-літтю пам'яті великого київського князя Володимира Святославича та святих Бориса і Гліба: 1015–2015. Харків, 2017. С. 178–185 (541 с.).

⁴⁰ Так у тексті документа.

⁴¹ Тут калька з російської. Правильно: «не беруть участі».

⁴² НА НЗСК. План експозиційної, науково-дослідної, просвітницької, обліково-охоронної та реставраційної роботи на 1968 р. // Державний комітет Ради міністрів СРСР у справах будівництва. Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей». Звіт про роботу за 1968 рік. Київ, 1968. Арк. 6. Машинопис. Російська мова. Переклад – Л. Стромилюк.

Державний архітектурно-історичний заповідник
«СОФІЙСЬКИЙ МУЗЕЙ»

Держбуду УРСР

ПЛАН ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ, НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ,
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ, ОБЛІКОВО-ОХОРОННОЇ ТА РЕСТА-
ВРАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА 1968 Р.

Київ, 1968 р.

...

Організаційна робота

Організувати та провести нараду журі з приводу встановлення меморіального знаку на честь першої на Русі бібліотеки.

Термін виконання: квітень 1968 р.

Виконавці:

Головань І. А.

Примітки: Викон[ано]

Забезпечити встановлення меморіального знаку.

Термін виконання: IV кв[артал]

Виконавці:

Ачкасова В. Н.

Головань І. А.

Примітки⁴⁴:

№ 5⁴⁵

Листівка-запрошення

ШАНОВНИЙ ТОВАРИШУ _____

Запрошуємо Вас прийняти участь у відкритті МЕМОРІАЛЬНОГО ЗНАКУ НА ЧЕСТЬ БІБЛІОТЕКИ, заснованої князем Ярославом Мудрим при Софійському соборі.

⁴³ Дата не вписана.

⁴⁴ Нічого не зазначено.

⁴⁵ ЦДАМЛМ України. Ф. 442. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 2. Машинопис, українська мова. Стилiстику документа збережено. Для дизайну листівки було викоiстано твори І. Батечка, який на той час був співробітником ДАІЗ «Софійський музей». Зображення князя Ярослава Мудрого, грифона та давньоруського воїна зі стягом, стилізований напис церковнослов'янською мовою та український переклад «Повісті минулих літ» («Ярослав же цей, як ми сказали, любив книги та, багато їх переписавши, поклав у церкви святої Софії, яку створив сам. "Повість минулих літ"») прикрасили іменну листівку-запрошення. Виявлений примірник без зазначення імені запрошеного. Детальніше див.: Стромиліук Л. В. До історії встановлення на подвір'ї Софійського заповідника пам'ятного знаку на честь заснування Ярославом Мудрим першої бібліотеки // Дослідження, збереження та популяризація пам'яток історико-культурної спадщини України»: зб. матеріалів IV Всеукр. наук. конф. (м. Переяслав, 18 квітня 2024 р.). Переяслав (Київ. обл.), 2024. С. 114–120.

Автор пам'ятника – скульптор Кавалерідзе І. П.
Відкриття відбудеться в п'ятницю, 20 червня 1969 р. о 16 годині.
Наша адреса: Київ, Володимирська, 24.

Дирекція Державного архітектурно-
історичного заповідника «Софійський
музей» Держбуду УРСР⁴⁶.

ЦДАМЛМ України. Ф. 442. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 2–3.

№ 6⁴⁷

Державний комітет Ради міністрів СРСР у справах будівництва.
Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей».
Звіт про роботу за 1969 рік

...

ІХ. Організаційна робота

У звітному році (20 червня 1969 р.) на території Софійського заповідника, із західної⁴⁸ сторони Софійського собору було відкрито⁴⁹ меморіальний

⁴⁶ Святковий захід відбувався біля встановленого пам'ятного знака. Про це свідчить світлина з Особового фонду Івана Кавалерідзе. Серед учасників урочистої події впізнаваною є постать тодішнього директора Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» – Валентини Ачкасової. Див. світлини з фонду ЦДАМЛМ України (Ф. 442. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 3).

⁴⁷ НА НЗСК. «Державний комітет Ради міністрів СРСР у справах будівництва. Державний архітектурно-історичний заповідник «Софійський музей». Звіт про роботу за 1969 рік. Київ, 1969. Арк. 17–18. Машинопис. Російська мова. Переклад – Л. Стромилюк.

⁴⁸ Звітна документація Державного архітектурно-історичного заповідника «Софійський музей» свідчить, що тут відповідальними особами щодо обрання місця для встановлення меморіального знака були директорка заповідника Валентина Ачкасова, а також співробітниця заповідника та секретар журі конкурсу Ірина Головань. Див.: Стромилюк Л. В. До історії встановлення на подвір'ї Софійського заповідника пам'ятного знаку на честь заснування Ярославом Мудрим першої бібліотеки // Дослідження, збереження та популяризація пам'яток історико-культурної спадщини України: зб. матеріалів IV Всеукр. наук. конф. (м. Переяслав, 18 квітня 2024 р.). Переяслав (Київ. обл.), 2024. С. 114–120.

⁴⁹ У Особовому фонді Івана Кавалерідзе (ЦДАМЛМ України Ф. 442. Оп. 2. Спр. 3, Арк. 1–2) є світлини щойно встановленого пам'ятника на подвір'ї Софійського заповідника. На перший погляд, на трьох фотовідбитках зафіксовано скульптуру в один час. Однак під час ретельного вивчення з'ясувалося, що дві з цих світлин можна датувати груднем 1968 р. (коли було встановлено пам'ятний знак навпроти входу в Софійський собор), а третю – датою урочистого відкриття (біля встановленого знака лежать квіти, на другому плані видно осіб у святковому вбранні (ЦДАМЛМ України Ф. 442. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 3). Тому офіційною датою відкриття пам'ятника варто вважати 20 червня 1969 р.

знак на честь бібліотеки, заснованої князем Ярославом Мудрим при Софійському соборі. Автор меморіального знаку скульптор І. П. Кавалерідзе.

Монумент виготовлено з червоного граніту, що має форму неправильного конуса. Висота його до 2 метрів, ширина трохи більше метра, вага 10 тонн.

На фасадній відполірованій стороні контуром висічено погрудне⁵⁰ зображення князя Ярослава з книгою в руках, внизу напис: «Ярослав Мудрий кн. (1019–1054 р.). Під ним – давньослов'янською мовою цитата із «Повісті минулих літ»:

«В літо 6545 цей Ярослав, син Володимирі насіяв книжними словами серця вірних йому людей... Велика бо користь буває людині від вчення книжного» («Повість минулих літ», 1037 р.).

На зворотній⁵¹ стороні каменя напис зроблено українською мовою⁵²: «В[е]становлено⁵³ на честь заснування в XI ст. при Софійському соборі першої згаданої у літописі бібліотеки»⁵⁴. Потім йдуть імена: І. Кавалерідзе⁵⁵ (скульптор) В. Коржов (майстер-каменярь)⁵⁶.

Науковий архів. Національний заповідник «Софія Київська». Арк. 17–18.

№ 7⁵⁷

На честь першої, згаданої у літописі, руської бібліотеки в Софії Київській встановлено монумент. Бібліотека складалася, як зазначено у літописі, із 500 рукописів. Для середньовіччя це було досить велике книгосховище. Довкола нього групувалися найбільш освічені та обізнані люди держави. Тут збиралися музиканти, художники на запрошення князя з інших країн та ті, хто приїжджав із різних кінців Русі.

Змагаючись із Візантією, князь Ярослав Мудрий прекрасно розумів, що боротьбу за самостійність, силу та могутність держави потрібно вести не тільки на полі битви, в політиці, а й на ниві культури. Він підняв до рівня

⁵⁰ Слово «погрудне» написано від руки чорним чорнилом.

⁵¹ Слово «зворотній» написано від руки чорним чорнилом.

⁵² Світлини з Особового фонду скульптора І. Кавалерідзе у (Ф. 442. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 1–2) свідчать про те, що напис з іменами творців з'явився на знакові пізніше, ніж його встановили, десь після грудня 1968 р. Адже на одному з фотовідтків, де міститься зображення пам'ятного знака зі зворотного боку, бачимо тільки напис «Встановлено / у 1969 році / на честь / заснування в XI ст. / при Софійському / соборі першої зга / даної в літописі бібліотеки», без зазначення авторів.

⁵³ Треба читати «встановлено». Літера «о» у слові перекреслена чорним чорнилом.

⁵⁴ Тут текст надруковано українською мовою.

⁵⁵ Ініціал імені та прізвище в тексті подано українською мовою. Далі текст надруковано російською.

⁵⁶ Текст, наведений у звіті, не збігається з текстом на камені. У звіті випущено дату («... у 1969 році...»). На камені викарбувано ініціали імен та прізвища творців монумента без зазначення «скульптор», «каменярь».

⁵⁷ Головань И. Первой русской библиотеке // Советская культура. № 93 (4063). 7 августа 1969 г. С. 2. Переклад із російської – Л. Стромилук.

державної політики поширення грамотності, збирання рукописів. Як говорить літопис, князь Ярослав чудово розумів користь від «навчання книжного».

Оцінюючи сьогодні Софію Київську як кам'яний літопис Давньої Русі, яка ввібрала в себе все найкраще в мистецтві того часу, не можна пройти повз факт існування майже 1000 років тому при Софії першої на Русі бібліотеки.

Меморіальний знак, установлений на подвір'ї Софії, увічнить факт існування цієї бібліотеки, знову нагадає про розквіт культури та мистецтва Київської Русі XI–XII ст. Автор монумента – скульптор І. Кавалерідзе.

На урочистому відкритті пам'ятника народний художник СРСР В. Касіян⁵⁸ звернув увагу на те, що ніхто досі серйозно не взявся до пошуків слідів бібліотеки Ярослава. Ні археологи, ні дослідники пізніших документів не можуть нічого про неї розповісти. Чи була вона спалена, чи де-небудь закопана, чи вивезена, чи розграбована і зараз частинами зберігається у різних архівах?

Цим питанням потрібно зацікавитися серйозно.

І. Головань⁵⁹. Київ

Головань І. Першій руській бібліотеці // Радянська культура. № 93 (4063).

7 серпня 1969 р. С. 2.

№ 860

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

№ 301

від 22 лютого 1971 року

⁵⁸ Касіян Василь Ілліч (1896–1976) – український радянський художник, графік, народний художник СРСР, професор Київського художнього інституту, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР II, VI, IX скликань. У 1964 р. за ілюстрування «Кобзаря» В. Касіяну, першому серед художників, за створену ним «шевченкіану», присуджено Державну премію України імені Т. Г. Шевченка. У 1971 р. за участь у створенні 6-томної «Історії українського мистецтва» присуджено Державну премію УРСР. Художник створив близько 10 тисяч робіт: гравюр, офортів, ілюстрацій до творів класиків літератури. Твори зберігаються в Національному художньому музеї та інших музеях України.

⁵⁹ Головань Ірина – у 1960-х рр. була завідувачем одного із секторів Софійського заповідника, секретар журі відкритого конкурсу на розробку проекту меморіального знака на честь заснування при Софійському соборі першої на Русі бібліотеки в 1967 р.

⁶⁰ Державний архів м. Києва. Ф. Р–1. Оп. 8. Спр. 984. Протокол № 5 від 22 лютого 1971 року та стенограма засідання виконкому, рішення № 276–314/2 та документи до них // Київська міська рада депутатів трудящих Виконавчий комітет. Рішення № 301 від 22 лютого 1971 року «Про взяття під державну охорону пам'ятників історії і мистецтва та затвердження списків пам'ятників загальносоюзного, республіканського та місцевого значення». Арк. 249–260. Машинопис. Українська мова.

Про взяття під державну охорону пам'ятників⁶¹ історії і мистецтва та затвердження списків пам'ятників загальносоюзного, республіканського та місцевого значення.

З метою покращення⁶² охорони і збереження пам'ятників історії і культури м. Києва на доповнення рішення міськвиконкому № 159 від 27. I. 1970 р. виконавчий комітет Київської міської Ради депутатів трудящих

постановляє:

1. Взяти під державну охорону пам'ятники історії і мистецтва, згідно з додатками №№ 1, 2, 3.
2. Просити Раду Міністрів УРСР взяти на облік пам'ятники загальносоюзного і республіканського значення, згідно з додатками № 1 і № 2. Виконкомам районних Рад депутатів трудящих і надалі забезпечувати охорону та правильне використання пам'ятників археології, історії і мистецтва, а також нагляду за їх утриманням і охороною, залучаючи постійні комісії Рад депутатів трудящих, громадські організації до активної роботи по збереженню та пропаганді історико-культурної спадщини нашого народу, систематично розглядати ці питання на засіданнях виконкомів райрад.
3. За кожним пам'ятником встановити шефство промислових організацій, установ, учбових закладів і постійно контролювати їх роботу щодо охорони і збереження закріплених за ними пам'ятників.
- ...
4. Управлінню культури міськвиконкому забезпечити контроль за станом охорони, збереження та правильним використанням пам'ятників історії і культури міста.

Голова виконавчого комітету
Київської міської Ради
депутатів трудящих

підпис

В. ГУСЄВ

Секретар виконавчого комітету
Київської міської Ради
депутатів трудящих

підпис

В. ЗЕРНЕЦЬКИЙ

Додаток № 3
до рішення міськвиконкому № 301
від «22» лютого 1971 р.

⁶¹ Так у тексті документа. Тут і далі за текстом документа варто розуміти «пам'ятка / пам'ятки».

⁶² Так у тексті документа.

СПИСОК

пам'ятників історії, культури місцевого значення

...

Шевченківський район

...

Меморіальна стела⁶³ на честь заснування першої бібліотеки в Софійському соборі.

...

*Державний архів м. Києва. Ф. Р-1, Оп. 8, Спр. 984.
Арк. 249–250, 253, 256.*

⁶³ Так у тексті документа. Прикметно, що в енциклопедичному виданні «Звід пам'яток історії та культури» вживаємо іншу назву – «пам'ятний знак на честь бібліотеки Ярослава Мудрого». Див: Скляренко Г., Тоцька І. 503. 14. Пам'ятний знак на честь бібліотеки Ярослава Мудрого, 1969 // Звід пам'яток історії та культури України. Енциклопедичне видання: у 28 т. Кн. 1: Київ. Ч. 3: С–Я / Редкол. тому: відп. ред. П. Тронько та ін. К.: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана; Інститут історії України НАН України, 2021. С. 1532 (С. 1217–2197).